

AKTUELNI PROBLEMI REGIONALNOG RAZVOJA SRBIJE

Dr Edvard Jakopin*

Dr Petar Veselinović*

'Siromaštvo su stvorili i održavaju ga ekonomski i društveni sistemi koje smo sami osmislili, institucije i koncepti koji čine taj sistem, politike koje sprovodimo. Možemo ga ukloniti samo ako redizajniramo naše institucije, naše politike i naše koncepte`.

(Muhammad Yunus, državnik, ekonomista iz Banladeša)

Rezime: *Aktuelni problemi regionalnog razvoja utiču na sve niži regionalni rast i produbljuju regionalne neravnornosti. Sve jači uticaj demografske regresije na potencijalni rast, nisku produktivnost, neefikasnost investicija i sve veći obrazovni jaz, nije moguće ublažiti regionalnom politikom koja se nalazi u institucionalnom vakuumu, bez institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira.*

Ključne reči: *uticaj demografske tranzicije na regionalni rast, regionalni dispariteti u produktivnosti, neefikasnost investicija, obrazovni jaz, institucionalni vacuum.*

1. Uvod

Cilj istraživanja o aktuelnim problemima regionalnog razvoja Srbije je ukazivanje kreatorima regionalne politike na ključne probleme koji utiču na regionalni rast i smanjenje regionalnih dispariteta, od kojih najveću težinu ima kontinuirani trend gubitka ljudskog kapitala koji direktno utiče na regionalni rast i produktivnost, efikasnost investicija i životni standard. Poseban limitirajući faktor regionalne politike predstavlja trend sve većeg obrazovnog jaza između razvijenijih i nerazvijenih područja u Republici. Pored toga, regionalna politika u Srbiji 2025. je suočena sa institucionalnim vakuumom, bez strateškog okvira, neefikasnim i prevaziđenim zakonskim rešenjima, institucijama i instrumentima.

* Republički zavod za statistiku, Beograd, Srbija, ERSa Srbija, edvard.jakopin@stat.gov.rs

* Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Srbija, pveselinovic@kg.ac.rs

UDK 332.1(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17098170

2. Uticaj demografske tranzicije na regionalni rast

Demografske promene direktno utiču na regionalni rast, pad radno-sposobnog stanovništva, negativni migracioni procesi i starenje stanovništva u direktnoj su korelaciji sa smanjenjem budžetskih prihoda, opterećenjem penzionih fondova i nižim rastom.

Empirijska istraživanja pokazuju da međuzavisnost demografskih promena i ekonomskog rasta nije jednoznačna (Sethy, & Sahoo, 2015). Nizak demografski rast u zemljama/regionima sa visokim dohotkom će generisati društvene i ekonomske probleme, dok visok demografski rast u zemljama sa niskim dohotkom može usporiti njihov razvoj. Rast stanovništva i rast životnog standarda (BDP/st) nisu nezavisne varijable, njihova međuzavisnost u velikoj meri zavisi od konkretnih okolnosti (najviše od starosne structure). Visoko učešće starijih kontigenata stanovništva u konkretnom regionu znači da će relativno manja kohorta radno sposobnih ljudi izdržavati veći broj penzionera koji usporavaju ekonomski rast, osim ako ne dođe do značajnog porasta produktivnosti. Drugačiji tip problema zavisnosti postoji u regionima sa visokim stopama nataliteta, koji tek u narednim godinama mogu očekivati pozitivne efekte 'demografske dividende'. Empirijske analize ekonomskog i demografskog rasta su otkrile da opadajuće stope rasta stanovništva u regionima sa visokim dohotkom usporavaju rast, dok visoke stope rasta stanovništva u regionima sa niskim dohotkom smanjuju njihov ekonomski rast.

Tabela 1. Demografski trendovi u tranzicionim državama 2001-2023.

	SVN	CZE	SVK	POL	MNE	EST	HUN	GRE	HRV	ALB	MKD	SRB*	ROU	BGR	LVA	LTU	BIH
	u milionima																
2001	2,0	10,2	5,4	38,3	0,6	1,4	10,2	10,8	4,3	3,2	2,1	7,7	21,9	7,9	2,3	3,5	4,2
2023	2,1	10,8	5,5	38,8	0,6	1,4	9,7	10,2	3,9	2,8	1,8	6,8	19,1	6,8	1,9	2,9	3,2
	Stopa rasta/pada 2023/2001																
	6,5	5,6	2,6	1,3	-0,1	-1,5	-4,7	-5,5	-9,4	-10,7	-11,3	-11,5	-12,8	-14,3	-17,8	-19,5	-23,8

Izvor: Proračun na osnovu UN Statistics. *Ukupno stanovništvo u Srbiji bez AP KiM.

Demografska tranzicija u evropskim državama se nalazi u završnoj fazi (Roser, 2019), demografske projekcije UN za tranzicione evropske države do 2100. su izuzetno pesimističke, zbog kombinacije niske stope nataliteta i masovne emigracije. Očekuje se da će do 2054. Belorusija, Bugarska, Letonija i Srbija izgubiti više od 20% stanovništva.

Ključne posledice demografske tranzicije u Srbiji:

- Rezultati popisa iz 2022. su pokazali da se ukupna populacija u Srbiji (bez AP KiM) nalazi na istom nivou kao i pre 60 godina (oko 6,5 miliona). U tranzicionom popisnom periodu 2002-2022. Stanovništvo se smanjivalo po stopi od -0,6%, odnosno za proteklih 20 godina svake godine je u Srbiji živelo manje 42.500 stanovnika. Od svih tranzicionih država sa najvećim negativnim prirodnim priraštajem suočene su Bugarska (-6‰ prosek 2001-2023) i Srbija (-5,1‰). Tačka demografskog preloma iz pozitivnog u negativni prirodni priraštaj u Srbiji je bila 1991. kada su stope nataliteta i mortaliteta bile skoro identične (11,4 ‰ i 11,6‰);
- Iz ugla ekonomske i socijalne politike najvažnije promene u starosnoj strukturi u tranzicionom periodu 2002-2022. su kontinuiran pad radno-sposobnog stanovništva (sa 67,1% na 63,3%), pad najmlađe populacije (sa 15,7% na 14,4%) i rast starije populacije (65+) sa 17,2% na 22,1%, od čega je učešće najstarije populacije (80+) uvećano sa 2,6% na 4,4%;

Aktuelni problemi regionalnog razvoja Srbije

- Demografska regresija se posebno odrazila na nerazvijenom i prigraničnom području Srbije, u tranzicionom periodu 2002-2022. procesi depopulacije su se najsnažnije (pad veći od 1/4) odrazili na području Borske (-31%), Zaječarske (-30%), Severnobačke (-29%), Zapadnobačke (-28%) i Pirotske oblasti (-27%). Pored ruralnog područja, depopulacioni procesi zahvatili su sve gradove, osim tri grada (Novi Sad, Novi Pazar i Beograd). Ukupno stanovništvo na nerazvijenom području (34 opštine) je smanjeno za više od 30% za dve decenije, proces demografskog pražnjenja zahvatio je kompletno sve prigranične opštine: Crna Trava (-58,5%), Gadžin Han (-44,1%), Babušnica (-42,1%), itd. Demografske projekcije do 2052. izdvajaju grupu od 18 opština kod kojih se očekuje demografski pad veći od 50% u odnosu na popis 2022. proces demografskog pražnjenja zahvatiće, pored prigraničnih i nerazvijenih opština (Negotin -70%, Golubac -68%, Bosilegrad -66%) i sve veći broj vojvođanskih opština (Ada -60%, Bač -57%, Plandište -54%, Apatin -52%, Sombor -51%, itd).

Tabela 2. Opštine sa projektovanim* demografskim padom većim od 50% (2022-2052)

1	Negotin	-69,5	7	Boljevac	-56,9	13	Varvarin	-51,9
2	Golubac	-68,1	8	Bač	-56,7	14	Sombor	-50,7
3	Bosilegrad	-65,8	9	Plandište	-54,1	15	Aleksandrovac	-50,1
4	Nova Varoš	-62,8	10	Babušnica	-52,8	16	Despotovac	-50,0
5	Ada	-59,8	11	Osečina	-52,6	17	Rekovac	-49,6
6	Majdanpek	-59,2	12	Apatin	-51,9	18	Zaječar	-49,2

Izvor: Proračun na osnovu demografskih projekcija RZS do 2052, ažurirano 18/10/2024.

- Gravitaciona snaga Beograda i Novog Sada, i nešto manje Niša, i dalje je prisutna. Proces unutrašnjih migracija je sve intenzivniji, zahvatio je 21 regionalnu oblast (imigraciona područja su samo Beogradska, Južnobačka, Nišavska i Severnobačka), čak 126 opština obuhvataju emigraciono područje;
- Očekivano trajanje života u Srbiji u 2023. je 76,3 godine, ali se regionalne varijacije povećavaju (77,4 godine u Zlatiborskoj u odnosu na 73,3 u Severnobačkoj oblasti).

Ključna demografska varijabla od koje zavisi potencijalni regionalni rast je veličina radno sposobnog stanovništva i njegova struktura. Radno-sposobno stanovništvo u Srbiji je u popisnom periodu 2011-2022. smanjeno za 14% (sa 4,91 na 4,22 miliona), odnosno sa 68,3% na 63,5% ukupnog stanovništva. Demografske predikcije do 2052. ukazuju na kontinuiran pad radno-sposobnog u ukupnom stanovništvu (57,9% u 2052). U strukturi radno-sposobnog, aktivno stanovništvo ima kontinuiran trend rasta (sa 59,4% u 2011. na 65,8% u 2022), dok neaktivno trend pada (sa 40,6% na 34,2%). Modelska simulacija pokazuje da će se strukturne relacije ove dve kategorije do 2052. kretati u srazmeri 70% aktivnih i 30% neaktivnih.

Tabela 3. Modelska predikcija strukturnih kategorija radno-sp. st. u Srbiji do 2052.

	Popisi stanovništva		Projekcija stanovništva (očekivana varijanta)		
	2011	2022	2032	2042	2052
Ukupno stanovništvo (u mil.)	7,19	6,65	6,2	5,68	5,22
Radno-sp. st. (15-64) (u mil.)	4,91	4,22	3,81	3,14	3,02
% u ukupnom	68,3	63,5	61,4	60,4	57,9
	Struktura		Modelska predikcija		
% aktivnog st. u radno-sp. st.	59,4	65,8	68,0	69,0	70,0
% aktivno zaposlenih u radno-sp. st.	45,8	56,3	59,5	61,0	62,5
% aktivno nezaposlenih u radno-sp. st.	13,6	9,5	8,5	8,0	7,5
% neaktivnog st. u radno-sp. st.	40,6	34,2	32,0	31,0	30,0

Izvor: Proračun na osnovu popisa i demografskih projekcija RZS.

Edvard Jakopin, Petar Veselinović

Projekcija demografskog pada (demografske projekcije RZS do 2052, srednja varijanta sa očekivanim migracijama), posebno radno-sposobnog stanovništva (-28,4%), kao i pretpostavka pada aktivno zaposlenog stanovništva (-20,5%), mogu da imaju direktne implikacije na ukupan i regionalni rast, odnosno, izvori rasta u narednom periodu zavisice isključivo od rasta produktivnosti (Jakopin, & Čokorilo, 2025).

Uticaj demografskog pada na regionalni rast do 2052. plastično ilustruje jednostavan model u kome se projektuju dve ključne varijable od kojih zavisi rast bruto dodate vrednosti (BDV) na nivou regionalnih oblasti (NSTJ-3): projekcija aktivno zaposlenih u radno-sposobnom stanovništvu i projekcija produktivnosti. Pod pretpostavkom da će se prosečni godišnji pad aktivno zaposlenih u radno-sposobnom stanovništvu u Srbiji 2022-2052. kretati po stopi od -0,76% (kumulativno -20,5%) i pretpostavkom da će produktivnost prosečno rasti 2%, kumulativno 44,7% (u periodu 2017-2023. prosečan rast produktivnosti je iznosio 1,53%), **ukupan BDV Srbije u 2052. bi bio niži za 36,4 p.p.** u odnosu na BDV kad ne bi bilo pada broja radno-sposobnog, odnosno aktivno zaposlenih, u periodu 2022-2052.

Tabela 4. Smulacija gubitka BDV usled predikcije demografskog pada do 2052.

Reg. oblasti (NSTJ-3)	2022.				2052. (projekcija)				2052/2022 (stope)			Gubitak BDV*
	Br. st. u hilj.	Rad-sp.	Akt-zap.	%	Br. st. u hilj.	Rad-sp.	Akt-zap.	%	Br. st.	Akt- zap.	BDV	
Srbija	6.647	4.223	2.376	56,3	5.225	3.023	1.889	62,5	-21,4	-20,5	44,7	-36,4
1 Beogradska	1.681	1.086	706	65,0	1.606	955	683	71,5	-4,5	-3,3	75,4	-5,7
2 Zapadnobačka	154	96	49	51,1	84	44	25	56,3	-45,3	-50,0	-8,2	-89,3
3 Južnobačanska	260	164	88	53,8	185	105	62	59,2	-28,8	-29,5	28,7	-52,4
4 Južnobačka	607	395	241	61,1	570	349	234	67,2	-6,1	-2,9	76,0	-5,1
5 Severnobačanska	118	74	42	57,1	67	37	23	62,8	-43,4	-45,0	0,8	-80,3
6 Severnobačka	160	101	60	59,7	107	59	39	65,6	-33,4	-35,3	18,2	-62,9
7 Srednjobanatska	158	99	55	55,9	92	50	30	61,5	-41,4	-44,9	1,1	-80,0
8 Sremska	283	179	106	58,9	225	132	86	64,7	-20,2	-18,8	47,8	-33,3
9 Zlatiborska	255	160	82	51,3	176	95	54	56,4	-31,0	-34,5	19,6	-61,5
10 Kolubarska	154	97	57	58,1	113	65	41	63,9	-27,0	-27,0	33,0	-48,1
11 Mačvanska	265	169	84	49,7	185	102	56	54,7	-30,2	-33,5	21,5	-59,6
12 Moravička	189	118	68	57,9	128	68	44	63,7	-32,3	-36,1	16,7	-64,4
13 Pomoravska	182	111	55	49,0	116	67	36	53,9	-36,3	-33,8	20,8	-60,3
14 Rasinska	207	127	65	50,7	128	67	38	55,8	-38,2	-41,7	6,7	-74,4
15 Raška	297	191	79	41,3	268	157	71	45,4	-9,7	-9,8	63,7	-17,4
16 Šumadijska	270	170	93	55,1	210	120	73	60,6	-22,3	-22,2	41,7	-39,4
17 Borska	101	61	33	54,1	46	23	14	59,5	-54,1	-58,1	-22,8	-103,9
18 Braničevska	156	94	47	49,8	102	59	32	54,8	-35,1	-31,7	24,7	-56,4
19 Zaječarska	97	57	29	51,3	52	27	15	56,5	-46,3	-46,9	-2,6	-83,7
20 Jablanička	185	118	58	49,1	116	63	34	54,0	-37,3	-41,5	7,0	-74,1
21 Nišavska	344	219	122	55,9	275	164	101	61,5	-20,1	-17,7	49,6	-31,5
22 Pirotka	77	47	25	52,9	47	25	15	58,1	-38,6	-40,9	8,2	-72,9
23 Podunavska	176	111	58	52,2	124	72	41	57,4	-29,4	-28,6	30,2	-50,9
24 Pčinjska	194	130	50	38,4	150	88	37	42,2	-22,6	-25,3	36,1	-45,0
25 Toplička	77	48	24	50,5	53	29	16	55,5	-32,0	-33,5	21,4	-59,7

Izvor: Proračun na osnovu demografskih projekcija RZS do 2052. *Prosečan rast produktivnosti 2%.

S obzirom na izuzetno velike regionalne varijacije u predikciji očekivanog demografskog pada i, posledično, radno-sposobnog stanovništva i kategorije aktivno zaposlenih, modelska simulacija regionalnog rasta BDV pokazuje da bi se pad BDV kretao od -5,1 p.p. u Južnobačkoj i -5,7 p.p. u Beogradskoj, pa do čak -103,9 p.p. u Borskoj, -89,3

Aktuelni problemi regionalnog razvoja Srbije

p.p. u Zapadnobačkoj, -83,7 p.p. u Zaječarskoj, -80 p.p. u Sevetnjobanatskoj i Srednjobanatskoj oblasti.

3. Regionalni dispariteti u produktivnosti

Posledice negativnih efekata završetka demografske tranzicije u Srbiji, kao i sumorne demografske projekcije do 2052, jasno ukazuju da je država suočena sa kombinacijom negativnih demografskih faktora, koji su, regionalno posmatrani, izuzetno nepovoljni. Iz ugla ukupnog i regionalnog rasta, jedini instrument koji bi mogao da amortizuje društvene, ekonomske i socijalne napetosti je povećanje produktivnosti, odnosno veći rast proizvedenih dobara i usluga za istu količinu inputa. U tom kontekstu najvažnija je tzv. *faktorska produktivnost* koja meri koliko se efikasno koriste kapital i rad u proizvodnom procesu i na koju najviše utiču inovacije, institucije i kvalitet radne snage.

Produktivnost u Srbiji, analizirana kroz odnos BDP i zaposlenosti, je u čitavom tranzicionom periodu 2001-2023. rasla po prosečnoj godišnjoj stopi od 3,8% (rezultanta prosečnog rasta BDP od 3,2% i prosečnog pada zaposlenosti od -0,6%, prema konceptu nacionalnih računa). Posmatrano po tranzicionim podperiodima, 2001-2008. produktivnost je rasla po prosečnoj stopi od 7,1% (kumulativan rast 73,4%), u postrecesionom periodu 2009-2014. svega 1% (kumulativno 6%), u periodu 2015-2019. prosečno 2,3% (kumulativno 12,1%), da bi nakon pada u pandemijskoj 2020. od -0,1%, u periodu 2021-2023. zabeležen godišnji rast od 4,3% (kumulativno 13,4%). Komparativna analiza tranzicionih država u čitavom tranzicionom periodu 2001-2023. signalizira da su najveće stope rasta produktivnosti ostvarile Rumunija (prosečna stopa rasta 4,8%) i Srbija (3,8%).

Tabela 5. Prosečne stopa produktivnosti (BDP/zap) u evropskim državama 2001-2023.

EU-27	DEU	FRA	AUS	CHE	BGR	HRV	CZE	EST	GRC	HUN	LTU	LIT	POL	ROU	SVN	SVK	MKD	SRB
0,7	0,5	0,5	0,4	0,6	2,9	1,8	1,9	2,3	-0,1	1,7	3,3	3,6	2,8	4,8	1,5	2,6	1,1	3,8

Izvor: Eurostat.

Regionalna analiza stopa rasta produktivnosti (BDV/zaposlenom i BDV/st) u periodu 2017-2023. pokazuje visoke disparitete po regionalnim oblastima, sa trendom daljeg rasta. Najveće stope rasta BDV/st i BDV/zap ostvarile su Borska i Podunavska oblast (usled strukture privreda ovih oblasti, odnosno akvizicija koncesijskih kompanija). Negativne stope produktivnosti registrovane su u 7 oblasti (Srednjobanatska -4%, Mačvanska -3,2%, itd).

Tabela 6. Regionalni dispariteti u produktivnosti – stope rasta 2017-2023. (NSTJ-3)

	BDV/st	BDV/zap		BDV/st	BDV/zap		BDV/st	BDV/zap
Srbija	4,8	1,5	9 Zlatiborska	3,5	0,2	18 Braničevska	4,0	1,1
1 Beogradska	4,0	1,3	10 Kolubarska	6,3	3,0	19 Zaječarska	4,9	1,1
2 Zapadnobačka	3,2	-0,1	11 Mačvanska	0,7	-3,2	20 Jablanička	4,4	-0,7
3 Južnjobanatska	7,2	3,7	12 Moravička	3,9	0,6	21 Nišavska	5,9	2,6
4 Južnobačka	3,8	0,8	13 Pomoravska	5,8	2,3	22 Pirotska	1,5	-1,4
5 Severnjobanatska	3,8	0,7	14 Rasinska	6,5	2,3	23 Podunavska	10,2	6,1
6 Severnobačka	4,3	1,8	15 Raška	4,9	1,7	24 Pčinjska	3,9	1,7
7 Srednjobanatska	-0,4	-4,0	16 Šumadijska	1,8	-1,4	25 Toplička	3,6	-0,6
8 Sremska	6,6	3,1	17 Borska	18,9	14,7			

Izvor: Proračun na osnovu demografskih projekcija RZS.

Edvard Jakopin, Petar Veselinović

Regionalni dispariteti BDV/st su veći od BDV/zap. Koeficijent varijacije BDV/zap regionalnih oblasti je sa 24,4% u 2017. porastao na 42,1% u 2023, dok je ekstremni odnos (najveći BDV/zap naspram najmanjeg BDV/zap) porastao sa 2,5;1 na 4,1:1 (BDV/zap Borske naspram BDV/zap Mačvanske oblasti). Regionalni koeficijent varijacije BDV/st je sa 36,2% porastao na 49,2%, dok je ekstremni odnos porastao sa 3,8;1 na 4,8:1 (BDV/st Borske naspram BDV/st Pčinjske oblasti).

Ogromni dispariteti u regionalnoj produktivnosti najlustrativnije prikazuje analiza doprinosa regionalnih oblasti ukupnoj produktivnosti, koja je izvršena primenom EU metodologije dekomponovanja produktivnosti (zbir BDV/zap svake regionalne oblasti, ponderisan učešćem te oblasti u ukupnom broju zaposlenih u Republici), (Gardiner, 2003). Jednom rečju, produktivnost regionalne oblasti ne određuje samo visina BDV, već zavisi i od stope zaposlenosti. Najveći doprinos ukupnoj produktivnosti u 2023. (više od 50%) dale su Beogradska (43,4%) i Južnobačka (10,6%), koje zapošljavaju i najveći broj radnika. Iako je ostvarena BDV/zap. ispod proseka Srbije, doprinos produktivnosti Sremske, Nišavske, Južnobanatske i Borske oblasti je značajan, zbog većeg učešća u ukupnoj zaposlenosti.

Tabela 7. Doprinos produktivnosti regionalnih oblasti ukupnoj produktivnosti 2023.

	BDV/zap Učešće		Doprinos			BDV/zap Učešće		Doprinos	
	EUR	Zap.	EUR	%		EUR	Zap.	EUR	%
Srbija	27.179	1.000	27.179	100,0	13 Podunavska	20.175	0,024	484	1,8
1 Beogradska	39.720	0,297	11.785	43,4	14 Rasinska	16.576	0,029	481	1,8
2 Južnobačka	29.581	0,098	2.889	10,6	15 Kolubarska	19.880	0,023	464	1,7
3 Sremska	26.983	0,043	1.158	4,3	16 Pomoravska	18.797	0,023	434	1,6
4 Nišavska	20.622	0,051	1.044	3,8	17 Braničevska	20.756	0,020	409	1,5
5 Južnobanatska	26.108	0,036	948	3,5	18 Zapadnobačka	19.038	0,021	395	1,5
6 Borska	59.150	0,015	865	3,2	19 Srednjobanatska	15.845	0,023	366	1,3
7 Šumadijska	19.359	0,039	763	2,8	20 Jablanička	14.931	0,024	364	1,3
8 Zlatiborska	20.442	0,035	722	2,7	21 Severnobanatska	22.104	0,016	364	1,3
9 Raška	18.149	0,034	618	2,3	22 Pčinjska	16.641	0,021	345	1,3
10 Moravička	20.997	0,029	603	2,2	23 Zaječarska	17.223	0,012	211	0,8
11 Severnobačka	23.415	0,024	562	2,1	24 Pirotska	19.915	0,010	207	0,8
12 Mačvanska	14.298	0,037	524	1,9	25 Toplička	16.546	0,010	172	0,6

Izvor: Proračun na osnovu podataka RZS.

4. Regionalna disperzija efikasnosti investicija

Model rasta u Srbiji, nakon sprovedene fiskalne konsolidacije, bazirao se dominantno na rastu investicija, prosečno učešće investicija u BDP u periodu 2021-2023. dostiglo je 25%. Međutim, iako je učešće investicija u BDP izuzetno bitan pokazatelj, dinamičan rast primarno zavisi od efikasnosti investicija. Metodološki, koeficijent efikasnost investicija (KEI) najčešće se kvantifikuje primenom recipročne vrednosti **marginalnog kapitalnog koeficijentom (MKK)**¹. Na KEI utiče ne samo visina investicija, već ekonomska i tehnička struktura investicija, kao i nivo dostignutog razvoja (Jakopin & Čokorilo, 2022). Teorijska zakonitost ukazuje na postojanje dugoročnog trenda opadanja vrednosti kapitalnih koeficijenata i poboljšanja ekonomske efikasnosti investicija.

¹

MKK predstavlja odnos kumulativa investicija i prirasta BDP, pokazuje koliko je u određenom periodu potrebno utrošiti jedinica investicija da bi se BDP povećao za jednu jedinicu.

Aktuelni problemi regionalnog razvoja Srbije

Prosečna efikasnost investicija u Srbiji u periodu 2015-2023. je iznosila je 20%, odnosno rastu bruto dodate vrednosti (BDV) za 1 jedinicu bio je potrebno učešće investicija u BDV od 5%. Najefikasnije investicije ostvarene su Borskoj (KEI 44%, prosečan rast BDV 12,7%), Podunavska (KEI 51%, rast BDV 6,8%), Južnobačanska (KEI 30%, rast BDV 5,4% prosečno), Sremska (KEI 38,4%, rast BDV 5,2% prosečno), itd. Na veliku disperziju regionalne efikasnosti investicija ukazuju ekstremne vrednosti: dok je u Nišavskoj KEI 60%, u Srednjobanatskoj i Mačvanskoj oblasti MKK i KEI imaju negativne vrednosti, usled pada prosečne stope BDV (-2,1% i -0,2%)

Tabela 8. Regionalni koeficijenti efikasnosti investicija 2015-2023. (NSTJ-3)

	BDV -prosečne stope	% inv. u BDV -prosečno	MKK	KEI (%)		BDV -prosečne stope	% inv. u BDV -prosečno	MKK	KEI (%)
Srbija	3,5	17,5	5,02	19,91	13 Moravička	2,7	8,7	3,24	30,84
1 Borska	12,7	29,2	2,30	43,51	14 Jablanička	2,6	9,0	3,51	28,49
2 Podunavska	6,8	13,4	1,98	50,55	15 Južnobačka	2,4	19,4	7,95	12,58
3 Južnobačanska	5,4	18,2	3,39	29,49	16 Pomoravska	2,3	12,1	5,24	19,09
4 Sremska	5,2	13,5	2,61	38,35	17 Toplička	2,1	7,0	3,28	30,51
5 Rasinska	4,7	13,0	2,80	35,75	18 Braničevska	2,0	26,1	13,14	7,61
6 Kolubarska	4,4	12,3	2,77	36,05	19 Zapadnobačka	1,8	8,7	4,93	20,30
7 Nišavska	4,3	7,1	1,68	59,57	20 Severnobačanska	1,5	10,0	6,54	15,30
8 Beogradska	3,9	16,7	4,27	23,40	21 Zaječarska	1,4	10,9	7,77	12,87
9 Raška	3,9	9,4	2,45	40,87	22 Pirotska	1,0	13,6	13,39	7,47
10 Pčinjska	3,2	8,0	2,46	40,60	23 Šumadijska	0,5	12,0	25,23	3,96
11 Severnobačka	2,9	11,1	3,81	26,27	24 Mačvanska	-0,2	11,9	-66,66	-1,50
12 Zlatiborska	2,9	8,1	2,84	35,22	25 Srednjobanatska	-2,1	20,0	-9,59	-10,43

Izvor: Proračun na osnovu podataka RZS.

5. Regionalni obrazovni jaz

Unapređenje ljudskog kapitala kroz proces obrazovanja i sticanja različitih znanja i veština je za sve tranzicione države/regione razvojni prioritet najvišeg nivoa. Viši nivo obrazovanja omogućava pojedincima bolje pozicioniranje na tržištu rada, a kompletnom društvu izlazak iz kruga siromaštva, smanjenje nejednakosti i veću socijalnu koheziju (Mierau, & Turnovsky, 2014, Borén, 2021). Brojna relevantna istraživanja su pokazala da je stopa povraćaja u obrazovanje pozitivna i značajna, ali su varijacije po državama velike u zavisnosti od stepena razvijenosti (na globalnom nivou stopa povraćaja u obrazovanje iznosi oko 10% po godini školovanja, odnosno jedna dodatna godina školovanja u proseku doprinosi povećanju zarade 10%, u najrazvijenijim državama 3-5%, dok u najnerazvijenijim i do 15%). Takođe, istraživanja su pokazala da su stope povraćaja najveće kod tercijarnog obrazovanja (15%), kod osnovnog su niže (oko 10%), a najniže kod srednjeg obrazovanja (7%), kao i da su visoke razlike u zaradama u zavisnosti od stepena obrazovanja. Tako, u Srbiji osobe sa samo osnovnim obrazovanjem ostvaruje u proseku zaradu za oko 10% manju od osoba sa srednjim obrazovanjem, dok osobe sa srednjim ostvaruju 21% nižu zaradu u proseku od osoba sa visokim obrazovanjem. Stopa povraćaja je visoka u onim državama kod kojih je odnos udela tercijarnog i primarnog obrazovanja nizak. Ipak, najvažniji aspekt iz ugla rasta, je korelacija između obrazovne strukture i stepena razvijenosti (BDP/st).

Edvard Jakopin, Petar Veselinović

Tokom tranzicionog perioda 2002-2022. odnos između tercijarnog i primarnog obrazovanja u Srbiji se povećao sa 0,28 na 0,97. Udeo primarnog obrazovanja smanjen je za 17 p.p., sekundarnog povećan za 12 p.p., a tercijarnog udvostručen (rast od 11 p.p.).

Tabela 9. Odnos udela tercijarnog i primarnog obrazovanja u Srbiji 2002-2022.

	Bez školske spreme	Primarno obrazovanje	Sekundarno obrazovanje	Tercijarno obrazovanje	Nepoznato	Odnos tercijarnog i primarnog obrazovanja
2002	5,66	40,06	41,07	11,03	2,18	0,28
2011	2,68	31,76	48,93	16,24	0,40	0,51
2022	1,01	23,07	53,08	22,44	0,40	0,97

Izvor: Proračun na osnovu popisa stanovništva 2002, 2011. i 2022.

Komparativna analiza tranzicionih država pokazuje da je u 2023. odnos najobrazovanijeg i najmanje obrazovanog udela najmanji u Rumuniji (0,59) i Srbiji (0,98), što je dvostruko niže od istog u Poljskoj (2,45), Estoniji (2,13) i Slovačkoj (1,84).

Tabela 10. Odnos tercijarnog i primarnog obrazovanja u evropskim državama 2023.

POL	IRL	CHE	SVK	NOR	AUS	CZE	FRA	SLN	HUN	DNK	HRV	BGR	DEU	GRC	SRB	ESP	ROU	ITA
2,5	2,2	2,1	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	1,0	0,9	0,6	0,4

Izvor: Proračun na osnovu podataka Eurostat-a.

U obrazovnoj strukturi najvažnija je dinamika promena, odnosno brzina rasta udela stanovništva sa tercijarnim obrazovanjem, jer upravo taj kontigent stanovništva poseduje set veština i znanja koji diferencira zemlje po jačini ljudskog kapitala. Promena udela tercijarnog obrazovanja u Srbiji (2011-2022) je usporena (rast za 7,31 p.p.), imajući u vidu da je udeo tercijarnog obrazovanja najniži od svih tranzicionih država (22,2%), osim u Rumuniji (14,6%). Primera radi, u Poljskoj je rast ovog udela 11 p.p., Hrvatskoj 8,6 p.p. itd.

Tabela 11. Rast udela tercijarnog obrazovanja 2011-2023. u evropskim zemljama

AUS	IRA	CHE	POL	NOR	FRA	HRV	SVK	DNK	ESP	GRC	HUN	SRB	SLN	CZE	BGR	ITA	DEU	ROU
16,2	12,6	11,2	11,0	10,3	10,1	8,6	8,6	8,4	7,8	7,8	7,5	7,3	7,0	6,6	5,9	5,7	5,7	2,6

Izvor: Proračun na osnovu podataka Eurostat-a.

Korelacija obrazovne strukture i BDP/st između evropskih država je pozitivna, zemlje koje imaju kvalitetniju obrazovnu strukturu su razvijenije, imaju veći BDP/st. Najniži racio tercijarnog i primarnog obrazovanja (terc/prim) i BDP/st je u Srbiji, Rumuniji i Bugarskoj.

Tabela 12. Međuzavisnost BDP/st i obrazovne strukture u evropskim zemljama 2023.

	IR	A	C	H	E	N	O	R	DNK	AUS	DEU	FRA	ITA	ESP	SLN	CZE	EST	SVK	GRC	HUN	POL	HRV	ROU	BGR	SRB
Odnos ter/prim.	2,2	2,1	1,8	1,3	1,7	1,3	1,5	0,4	0,8	1,5	1,7	2,1	1,8	1,1	1,3	2,4	1,3	0,6	1,3	1,0					
BDP/st (000 EUR)	96,3	92,8	81,0	63,3	51,8	49,5	41,3	36,1	31,0	30,2	29,2	28,0	22,5	21,4	20,5	19,9	19,8	17,0	14,7	11,4					

Izvor: Proračun na osnovu podataka Eurostat-a.

Aktuelni problemi regionalnog razvoja Srbije

Uticaj obrazovne strukture na regionalni rast u Srbiji je izuzetno visok. Iznad prosečan odnos terc/prim obrazovanja imaju samo tri oblasti: Beogradska (2,92), Južnobačka (1,46) i Nišavska (1,2), što potvrđuje konstataciju da najobrazovanije oblasti imaju najveći BDV/st (u 2023. u Beogradskoj 12,1 hilj. EUR, Južnobačkoj 9,3 hilj. EUR). Ekstremni odnos terc/prim obrazovanja je 10:1 (Beogradska naspram Braničevske). Primer raskoraka obrazovne strukture i BDV/st je Borska oblast usled jednodimenzionalne strukture privrede bazirane na poslovanju rudarske kompanije Serbia Zijin Bor Copper (odnos terc/prim obrazovanja je svega 0,44, dok je BDV/st najviši u Republici, čak 17,1 hilj. EUR u 2023.).

Tabela 13. Međuzavisnost BDV/st i regionalne obrazovne strukture u Srbiji 2023.

NSTJ-3	Odnos BDV/st terc/prim(000 EUR)	NSTJ-3	Odnos BDV/st terc/prim(000 EUR)	NSTJ-3	Odnos BDV/st terc/prim(000 EUR)
1 Beogradska	2,92	10 Srednjoban.	0,63	18 Podunavska	0,52
2 Južnobačka	1,46	11 Zlatiborska	0,6	19 Mačvanska	0,5
3 Nišavska	1,2	12 Raška	0,6	20 Kolubarska	0,48
4 Šumadijska	0,89	13 Rasinska	0,59	21 Pomoravska	0,47
5 Moravička	0,72	14 Zapadnobačka	0,57	22 Severnjoban.	0,46
6 Severnobačka	0,65	15 Jablanička	0,56	23 Zaječarska	0,46
7 Sremska	0,64	16 Toplička	0,55	24 Borska	0,44
8 Južnjoban.	0,64	17 Pčinjska	0,52	25 Braničevska	0,31
9 Pirotka	0,63				

Izvor: Proračun na osnovu podataka RZS (ažurirano mart 2025.).

6. Institucionalni vakuum

Sublimaciju ključnih aktuelnih problema regionalnog razvoja u Srbiji objedinjuje svojevrsni institucionalni vakuum, koji se, u najkraćem, ogleda u sledećim činjenicama:

- Zakonodavno-institucionalni okvir politike regionalnog razvoja u Srbiji je nezaokružen, nepotpun i u brojnim segmentima prevaziđen.** Krovni zakonski dokument *Zakon o regionalnom razvoju (ZRR)*, jedan jedini, donet je 2009. i dopunjen 2010, sadrži planska rešenja koja su u koliziji sa *Zakonom o planskom sistemu (ZPS)* iz 2018. Naime, u *ZRR* je precizirano donošenje *Nacionalnog plana regionalnog razvoja*, a u *ZPS* donošenje *Plana razvoja RS*. Zatim, *ZRR* potencirano je donošenje niza institucionalnih rešenja: Nacionalnog saveta za regionalni razvoj, regionalnih strategija, i dr., što za proteklih 15 godina nije zaživelo (DRI, 2022);
- Nakon gašenja Ministarstva za regionalni razvoj i Nacionalne agencije za regionalni razvoj (2014), politika regionalnog razvoja parcijalno je u nadležnosti nekoliko ministarstva i agencija** (Ministarstvo privrede, Kabinet ministra bez portfelja za razvoj nerazvijenih opština, Razvojna agencija Srbije), u kojima su organizacione jedinice za kreiranje regionalne politike sa oskudnim i nedovoljnim kapacitetima. Ideja o neophodnosti državne institucionalne koordinacije regionalne politike je kratko funkcionisala tokom 2023. kroz rad Kabineta ministra za ravnomerni regionalni razvoj;
- Strateško-razvojni okvir regionalnog razvoja Srbije ne postoji.** Prva i jedina *Strategija i politika regionalnog razvoja Srbije je doneta za period 2007-2012*. To dovoljno govori kolika je potreba za donošenjem strateških dokumenata koji su prilagodjeni aktuelnim ekonomskim i demografskim tokovima i globalnim izazovima

(Veselinović, 2024). Proces donošenja *Plana razvoja RS* koji bi sadržao koordinate regionalnog razvoja je prekinut 2023, dok *Prostorni plan RS 2021-2035* nije usvojen;

4. **Poslednje merenje stepena razvijenosti opština i gradova u RS izvršeno je 2014.** Vlada je 2015. usvojila Metodologiju za određivanje stepena razvijenosti regiona i JLS, ali ona nikada nije implemintirana (Jakopin, et al, 2024a);
5. Nije zaživelo institucionalno rešenje kakvo je široko rasprostranjeno u tranzicionim državama, donošenje posebnih programa razvoja područja sa posebnim razvojnim problemima (Jakopin, et al, 2024b);
6. Jedini institucionalni instrument koji država ima na nivou regionalnih oblasti su regionalne razvojne agencije (RRA), međutim, mada pojedine RRA postoje više od dve decenije, opšti je zaključak da se one nisu dovoljno etablirale u sistem, iz raznoraznih razloga (Jakopin, et al, 2024c).

7. Zaključak

Politika regionalnog razvoja Srbije suočena je 2025. sa nizom nagomilanih problema koji kontinuirano produbljuju regionalne disparitete i utiču na niži regionalni rast. Pored uticaja demografske regresije na rast, niske produktivnosti i efikasnosti investicija, sve većeg obrazovnog jaza, politika regionalnog razvoja se nalazi u specifičnom institucionalnom vakuumu, bez institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira. Da bi se fokus regionalne politike usmerio ka jačanju regionalnog rasta u funkciji većeg stepena ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije neophodno je kompletno redizajnirati regionalnu institucionalnu infrastrukturu.

Literatura

- Borén, T., & Schmitt, P. (2021). Knowledge and Place-Based Development – Towards Networks of Deep Learning. *European Planning Studies*.
- DRI. (2022). *Uticaj regionalnog razvoja na demografska kretanja u RS*. <https://www.dri.rs/izvestaji>
- Gardiner, B. (2003). Regional competitiveness indicators for Europe: Audit, database construction and analysis. <https://www.researchgate.net/publication/>
- Jakopin, E. & Čokorilo, N. (2025). *Demografske promene i ekonomski rast u Srbiji*. RZS. <https://publikacije.stat.gov.rs/G2025/pdf/G20254010.pdf>
- Jakopin, E., Đerlek, E., & Šećerov, V. (2024a). *Novi model merenja stepena razvijenosti JLS u RS*. Geografski fakultet. Beograd.
- Jakopin, E., Đerlek, E., & Šećerov, V. (2024b). *Program razvoja područja sa posebnim razvojnim problemima*. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Kabinet ministra za ravnomerni regionalni razvoj.
- Jakopin, E., Ivanić, V., & Čokorilo, N. (2024c). *Institucionalni kapaciteti ARRA u funkciji podsticanja regionalnog rasta u RS*. Kabinet ministra za ravnomerni regionalni razvoj, ERSA SRBIJA.
- Jakopin, E., & Čokorilo, N. (2022). *Pokretači regionalnog rasta*. RZS. Beograd.
- Mierau, J. O., & Turnovsky, S. J. (2014). Demography, growth and inequality. *Economic Theory*, 55: 29-68. Web of Science.

Aktuelni problemi regionalnog razvoja Srbije

- Roser, M. (2019). Demographic transition: Why is rapid population growth a temporary phenomenon? <https://ourworldindata.org/demographic-transition>
- RZS. (2024). *Projekcije stanovništva Republike Srbije 2022-2052*. <https://publikacije.stat.gov.rs/G2024/Pdf/G20246009.pdf>
- Sethy, S. K., Sahoo, H. (2015). Investigating the relationship between population and economic growth: An analytical study of India. *Indian Journal of Economics and Business*, 14: 269-288.
- Veselinović, P. (2024). Održivi regionalni razvoj Srbije – institucionalni aspekt. *Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja JIE*. EF Niš.

REGIONAL POLICY OF SERBIA & APPLICATION OF THE SMART SPECIALIZATION CONCEPT

Abstract: *The current problems of regional development affect the ever-lower regional growth and deepen regional inequalities. The increasing impact of demographic regression on potential growth, low productivity, inefficiency of investments and a growing educational gap cannot be alleviated by regional policy that is in an institutional vacuum, without an institutional, legislative and strategic framework.*

Key words: *impact of demographic transition on regional growth, regional disparities in productivity, inefficiency of investments, educational gap, institutional vacuum.*